

Sequência Didática para o Ensino de Medida de Comprimento

Nazaré do Socorro Moraes da Silva
Universidade Federal do Pará -UFPA
nazaresocorro@gmail.com

José Messildo Viana Nunes
Universidade Federal do Pará -UFPA
messildo@ufpa.br

INTRODUÇÃO

Este trabalho apresenta as principais informações de um produto educacional denominado Sequência didática para o ensino de medida de comprimento, fruto de uma pesquisa de mestrado intitulado – Medida de Comprimento: uma sequência didática na perspectiva da grandeza e medida, do Programa de Pós-Graduação em Docência em Educação em Ciências e Matemáticas. No entanto, a sequência foi desenvolvida com uma turma 6º ano do Ensino Fundamental, com o propósito de favorecer a noção de conceitos referentes a grandezas e medidas, em particular, medida de comprimento.

A partir da validação da sequência, constatamos que propor atividades envolvendo a história sobre pesos e medidas, como ponto de partida para adentrar na articulação dos quadros¹ - geométrico, das grandezas e o numérico- referentes à noção de comprimento, pode favorecer o ensino de medida de comprimento, bem como, a noção de grandeza, de medir, de medida, de conversão de unidades de medida e a de constituição do sistema métrico decimal. Ademais, apontamos que essa sequência pode ser ampliada e trabalhada com alunos tanto dos anos iniciais como finais do Ensino Fundamental com as devidas adequações em relação ao nível escolar da turma. Tais resultados possibilitaram a materialização desse produto educacional, descrita neste texto em três seções: constituição da sequência didática; aspectos do desenvolvimento das atividades e considerações finais.

CONSTITUIÇÃO DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA

A sequência didática aborda a noção de comprimento permeando os domínios da grandeza e da medida conforme as características atribuídas ao comprimento, organizados em três quadros: geométrico, grandeza e numérico, conforme apresentados no quadro 1.

Para delinear esse modelo do quadro 1 acima, nos inspiramos no modelo didático de Douady e Perrin-Glorian (1989)², que trata a noção de área como grandeza autônoma, por meio da

¹ Douady (1993) citado por Almouloud (2007, p.64) – caracteriza o quadro como sendo constituído de ferramentas de uma parte matemática, de relação entre os objetos, de formulações eventualmente diferentes e de imagens mentais associados a essas ferramentas e relações.

² quadros: geométrico, constituído pelas superfícies planas; o das grandezas constituído pela noção de área, caracterizada pelas classes equivalentes de superfícies de mesma área, e por fim o quadro numérico, este refere-se as medidas da área de superfície, correspondente ao conjunto dos números reais positivos.

distinção e articulação entre os quadros: geométrico, das grandezas e o numérico; e no modelo de Brito (2003), em razão deste abordar a noção de comprimento como grandeza, explorando o quadro geométrico e o da grandeza, a partir dessas autoras. Conforme as autoras é preciso esclarecer as relações geométrica e numérica associado à área e comprimento a partir do enfoque da noção de grandeza, em virtude de indicarem algumas dificuldades dos alunos em relação ao conceito de área e perímetro e, sobretudo, superfície e área, em que superfícies diferentes podem ter mesma área. Nesses termos, estendemos esses conflitos a grandeza comprimento para explorar situações que evidencie o comprimento de objetos de formas distintas podem possuir o mesmo tamanho.

GEOMÉTRICO	GRANDEZA	NUMÉRICO
Objetos geométricos que se remetem ao comprimento – linhas abertas poligonais, não poligonais e segmento de reta.	Comprimento como propriedade do objeto - Classe de equivalência, relação de ordem e grandezas particulares ao comprimento, como distância, perímetro e largura.	Medidas de comprimento usando diferentes unidades: quantificação da grandeza comprimento - atribuir um número real positivo a esta grandeza

Quadro 1- Síntese dos aspectos de comprimento atribuído aos três quadros

Sendo assim, para o estudo da noção de comprimento atribuímos, ao quadro geométrico, objetos de formas geométricas que representam dimensões lineares como: linhas abertas poligonais, não poligonais e segmentos de retas. Para o quadro da grandeza caracterizamos o comprimento como propriedade do objeto, em que se realiza a comparação de comprimentos de objetos sem ação de medir (sem usar número), estabelecendo a relação de maior, menor ou igual (relação de ordem); bem como, comparação entre comprimentos de objetos que possuem linhas diferentes, evidenciando que pode possuir a mesma quantidade de comprimento (classes de equivalência). O quadro numérico refere-se à medida de comprimento, ou seja, à quantificação da grandeza comprimento, por meio da escolha diferentes unidades seja não padronizada ou padronizada, expressas por números reais positivos para representar a medida da grandeza.

Para auxiliar na abordagem desses quadros, organizamos a sequência didática ancorada na Teoria das Situações Didáticas (TSD). Essa teoria foi desenvolvida por Guy Brousseau para modelar o processo de ensino e aprendizagem dos conceitos matemáticos - criando um modelo de interação entre o aluno, o saber e o milieu (meio), em que a aprendizagem possa se desenvolver. Para Brousseau, “o aluno aprende se adaptando ao milieu que é um fator de contradição, de dificuldade, de desequilíbrio, um pouco como fez a sociedade humana” (Almouloud, 2007, p. 32).

Brousseau (1986) procurou desenvolver situações de ensino que valorizasse tanto o conhecimento prévio do aluno e seu envolvimento na construção do conhecimento matemático como o trabalho do professor, ao criar condições necessárias para que o aluno se aproprie de tal conhecimento. Essa situação denominada de situação didática, que tem como parte essencial a situação adidática - em que a intenção de ensinar não é revelada ao aluno, mas foi pensada e organizada ao criar condições que leve o aluno a aquisição do novo saber que se deseja ensinar (Almouloud, 2007).

A dinâmica confere ao professor a proposição de um problema ao aluno para que o mesmo resolva, tomando para si parte da responsabilidade pela aprendizagem (adidática), denominado de devolução. Esse processo de devolução compreende as fases da situação adidática: ação – o

aluno precisa agir sobre o milieu, e tomar decisões sem necessariamente justificar; formulação –O aluno precisa expressa sua decisão e precisa justificar com informações matemáticas; validação – o aluno precisa provar o conhecimento formulado por meio de discussão e debater com os demais colegas, e convencê-los com argumentos que possa validar o seu conhecimento. E por fim, conclui-se com a institucionalização (didática), em que o professor dá estatuto ao conhecimento produzido pelo aluno, tornando assim, este conhecimento socialmente aceito.

A partir desses referenciais, elaboramos atividades a partir de situações problemas, comportando três abordagens: histórica, de comparação e medida.

Situação histórica – remete-se ao contexto histórico acerca da origem e evolução das grandezas e medidas, em particular, comprimento, com uso de um texto, com recortes dos aspectos históricos sobre medida, intitulado – *Os primeiros caminhos para medir*. Nessa direção, evidenciamos as primeiras ações de medir, a necessidade de medir, os instrumentos de medida utilizados pelos povos antigos e a necessidade de uma padronização universal de medida. Tal abordagem relevante para auxiliar os alunos nas atividades subsequentes.

Situação de comparação – evidencia o comprimento no domínio da grandeza, por meio da passagem do quadro geométrico ao quadro da grandeza, a partir de situações que exploram comparação de comprimentos (sem uso de número), com atividades que proporcionem ao aluno realizar comparação por meio da visualização ou com auxílio de objetos medianeiros³, para verificar se um comprimento de um dado objeto ou percurso é maior, menor ou igual ao outro.

ABORDAGEM	ATIVIDADES	OBJETIVOS
Contexto histórico	1- Os primeiros passos para medir	Ler, interpretar e discutir sobre o texto; destacar palavras e excertos do texto.
Comprimento como grandeza	2 - Comparação de caminhos	Realizar comparação de comprimentos sem ação de medir.
Quantificação da grandeza (medida de comprimento)	3 – A medida da altura dos alunos	Construir a noção de medida, empregando unidades não padronizadas e padronizadas não oficiais.
	4 - Objetos de sala de aula e partes do corpo como meio para medir	Medir objetos de sala de aula, utilizando como unidade objetos da caixa de ferramentas; associar a grandeza comprimento com partes do corpo.
	5 - A medida padrão – o metro e seus submúltiplos.	Construção de um instrumento de medida padrão da turma; reconhecer o instrumento de medida padrão oficial; construção do metro e seus submúltiplos.
	6 –A distância entre os espaços da escola	Compreender a necessidade de unidades de medida maiores que o metro; conceber os múltiplos do metro.

Quadro 2 - Síntese da sequência

Situação de medida – evidencia o comprimento no domínio da medida, por meio da passagem do quadro das grandezas para o numérico, a partir de situações que exploram a relevância da

³ Medianeiros: caracterizados por Brito (2003) como instrumentos da caixa de ferramenta que servem para mediar comparações que não podem ser feitas diretamente.

quantificação da grandeza comprimento. Para este caso, nos apoiamos em Caraça (1951) - ao discorrer que comparar comprimento de objetos estabelecendo a relação de maior que ou menor é importante, mas não é o suficiente, pois, em determinadas situações que envolvem o contexto social é necessário saber quanto é maior ou quanto é menor. Portanto, precisa-se medir, elegendo um termo de comparação único de grandeza de mesma espécie para quantificar a grandeza a ser medida e, assim, obter um resultado. Neste contexto, apresentamos no quadro 2 a seguir uma síntese da sequência didática.

ASPECTOS DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES

A sequência didática foi constituída de oito atividades e trabalhadas no decorrer de sete encontros de duas aulas de 45 minutos cada, com 25 alunos do 6º ano de uma escola estadual do ensino fundamental e médio, na faixa etária de 10 a 12 anos. Cada atividade se compunha respetivamente de título, objetivos, procedimentos, materiais (caneta, borracha, barbantes, palito de picolé e outros) para auxiliar os alunos na realização das atividades e uma breve orientação para professor com informações importantes para o desenvolvimento das mesmas.

Esse desenvolvimento foi organizado em quatro etapas: Apresentação da atividade e devidas orientações pela professora pesquisadora aos alunos; A busca da solução do problema com ação dos alunos sobre o mesmo, tomada de decisões e discussão acerca das estratégias adotada por cada grupo; Socialização e análise do registro escrito na lousa pelos alunos de seus argumentos orais a respeito das estratégias adotada e dos resultados encontrados à solução; e por último, a formalização dos conceitos referentes ao tema em questão pela professora pesquisadora a partir das compreensões adquiridas pelos alunos durante o desenvolvimento das atividades (institucionalização).

A partir da aplicação dessa sequência, observamos que os alunos entenderam a necessidade de medir as coisas, como medir e eleger a unidade mais adequado para tal ação. Constatamos que os alunos puderam perceber que linhas distintas podem ter o mesmo comprimento, e que este não se remete apenas a segmento de reta, mas pode ser associado a formas curvilíneas. Assim como também o entendimento em relação às conversões de unidades de medida e a constituição do sistema métrico decimal.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O produto educacional - sequência didática para o ensino de medida de comprimento tem como objetivo favorecer a noção medida a partir de sua noção de grandeza. Sua aplicação em uma turma com alunos do 6º ano do ensino fundamental, nos fez refletir sobre a importância de tratar a noção de comprimento como grandeza para depois explorar sua noção enquanto medida, pois esse forma de abordagem implica num melhor entendimento por parte do aluno da necessidade de medir, na ideia de medida, e conseqüentemente na transformação de unidade inerente a medida de comprimento.

Ademais, proporcionou aos alunos uma experiência diferenciada, com o papel de ator principal no processo de construção de seus conhecimentos acerca de medida de comprimento e outros. Além do interesse dos alunos em resolver os problemas trocando informações entre seus pares e outros colegas de outros grupos, a agir, refletir, conjecturar, evoluir e discutir e provar que sua estratégia era a mais adequada para solução da questão. Ressaltamos que a sequência não é um modelo pronto e acabado, é passível de adaptações. O professor, poderá adequar de acordo com as necessidades de sua turma. Sendo assim, esperamos que o professor da Educação Básica

que ensina matemática, sobretudo no Ensino Fundamental, vislumbra o produto educacional como uma possibilidade de metodologia diferenciada para o ensino de medida de comprimento.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Almouloud, S. A. (2007). *Fundamentos da didática da matemática*. (2ª edição). Curitiba, Brasil: Ed. UFPR.
- Brito, A. F. (2003). *Um estudo sobre a influência do uso de materiais manipulativos na construção do conceito de comprimento como grandeza no 2º ciclo do Ensino Fundamental*. (Dissertação de Mestrado em Educação). Universidade Federal de Pernambuco, Recife, Brasil.
- Brousseau, G. (1986). Fondements et méthodes en didactique des mathématiques. *Recherches en didactique des mathématiques*, Grenoble, 7 (2) , p. 33-115.
- Brousseau, G. (2008). *Introdução ao estudo da teoria das situações: conteúdos e métodos de ensino*. São Paulo, Brasil: Ática.
- Caraça, B. J. (1951). *Conceitos Fundamentais de Matemática*. Lisboa, Lisboa: Gradiva.
- Douady, R., & Perrin-Glorian, M. J. (1989). Un Processus D'Apprentissage du Concept D'Aire de Surface. Plane. *Educational Studies in Mathematics*, 20 (4), p. 387-424.
- Silva, N. S. M. (2017). *Medida de Comprimento: uma sequência didática na perspectiva da grandeza e medida*. (Dissertação de Mestrado Profissional em Educação em Ciências e Matemáticas). Universidade Federal do Pará, Belém, Brasil.